

Научная статья

УДК 811.512.144+81'373.2

DOI: 10.5281/zenodo.18822914

СЕМАНТИЧЕСКАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА И СВОЙСТВА В КУМЫКСКОМ ЯЗЫКЕ

© 2026 У.Б. Абдуллабекова

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»

ORCID:0000-0002-1978-6918.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье проводится анализ актуализации терминов родства и свойства в разного типа словосочетаниях. Описание и анализ семантики терминов родства и свойства в кумыкском языке опирается на контекстуальный анализ употребления единиц. В работе применялись метод контекстологического анализа, описательно-аналитический метод, метод интроспекции и др. Эмпирическую базу работы составили значения анализируемых единиц, методом сплошной выборки извлеченных из произведений кумыкских писателей, фольклора и газетных материалов. Основные прямые значения у терминов родства и свойства в кумыкском языке актуализируются в свободных сочетаниях слов с переменными членами синтагмы. Вторичные значения могут реализовываться в свободных сочетаниях слов с переменными членами синтагмы, но являются контекстуально обусловленными, а также могут встречаться в синтаксически обусловленных сочетаниях с аффиксом принадлежности и в качестве апеллиатива. Выявляются термины родства и основные, и вторичные значения которых актуализируются в свободных сочетаниях слов с переменными членами синтагмы, но могут быть и синтаксически обусловлены, выступать в качестве апеллиатива. Также вторичные значения некоторых терминов родства и свойства манифестируются во фразеологически связанных словосочетаниях.

Ключевые слова: тюркские языки, термины родства, термины свойства, актуализация, кумыкский язык, словосочетание, семантика термина, значение термина, свободное словосочетание, актуализация значений.

Для цитирования: Абдуллабекова У.Б. Семантическая актуализация терминов родства и свойства в кумыкском языке / У.Б. Абдуллабекова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 40–48. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18822914>

Введение. Вопрос о терминах родства и свойства в кумыкском языке освещен в ряде статей дагестанских лексикологов [1; 4; 6; 9], а также в монографии Т.Г. Таймасхановой, У.Б. Абдуллабековой «Отраслевая лексика кумыкского языка» [10]. В них характеризуются различные стороны этих терминов.

Словосочетания в кумыкском языке проанализированы в диссертационных исследованиях [2; 7; 5], а также в монографии «Современный кумыкский язык» [8] описан раздел «Словосочетание».

В данной статье проводится анализ актуализации терминов родства и свойства в разного типа словосочетаниях. Семантический результат относительной актуализации двух или более слов в каждом языке разнообразен, своеобразен и идиоматичен.

Актуальность исследования определяется тем фактом, что проблемы, решаемые в статье, непосредственно связаны с разработкой типологии значений

и метаязыка их описания у терминов родства и свойства в кумыкском языке, который необходим в лексикографической практике для унификации толкования значений слов.

Материалы и методы исследования. Решение поставленных задач в статье осуществляется применением описательно-аналитического метода, метода контекстологического анализа, метода интроспекции (самонаблюдение), метода компонентного анализа значений слов.

Методологическую основу составляет комплексный подход к описанию и анализу семантики лексических единиц, а именно семантики терминов родства и свойства в кумыкском языке. Комплексный подход подразумевает опору и на анализ значений как единиц системы языка, и на их семантическую актуализацию в словосочетаниях и текстах.

Основная часть. Общеизвестный факт, что в лексических единицах, представляющих собой различного рода синтагмы, входящие в них синтагмы актуализируют (конкретизируют) свою семантику частично, т.е. только относительно друг друга.

Сопряжённая актуализация двух или более слов, как убедительно доказала А.А. Уфимцева, обладает не только более мощным когнитивным потенциалом, но и в высшей степени служит национально-специфическим средством выражения этнокультурного мировосприятия [3, с. 109]. По отношению к отдельному слову семантическая актуализация (относительная расчленённость) лексического содержания слова есть его лексико-семантический уровень, который представлен многочисленными лексическими неэлементарными единицами разного языкового статуса, выделяемые А.А. Уфимцевой: 1) свободные сочетания слов с переменными членами лексической синтагмы, основная форма реализации прямых номинативных значений; 2) лексические синтагмы с постоянными членами, образующие в своей совокупности так называемые расчленённые наименования; 3) лексические синтагмы, в которых оба члена переосмыслены; 4) идентичные по способу, но различные по результату образования фразеологические выражения, начиная от аналитических, фразеологически связанных сочетаний до идиом [11, с. 68].

Все эти лексически свободные и фразеологически связанные единицы с точки зрения степени расчленённости составляющих их слов принадлежат к одному и тому же лексико-семантическому уровню слова на пути его семантической актуализации от виртуального к абсолютно актуализированному в конкретном акте речи.

Разграничение семантики слова проводится путём парадигматической противопоставленности (по сходству или различию) его содержания другим словесным знакам или путём синтагматического контраста в линейном ряду, при их сочетаемости.

Разберём термины родства и свойства с точки зрения их семантической актуализации в лексических неэлементарных единицах.

1) **Ата₁** ‘отец’: *атасындан къалгъан* ‘оставшийся от отца’. Приведём примеры: *Басир: Атам, билемисен, олар магъа афсер чин берсе де ярай.* ‘Басир: Отец, знаешь, они мне могут дать звание офицера’;

ата₂ ‘предок’: *ата юрт* ‘родина, отечество’, *аталар сёзлер* ‘поговорок’;

атаз: *атасыны юрту йыламакъ* ‘попасть в беду, оказаться в бедственном положении’, *атасыны багъасына сатмакъ* «продавать дорого». Приведём примеры: *Онг ягъымда олтургъан эки къарт къалгъый, артымда олтургъан къатынлар буса озлер базаргъа алып барагъан алманы атасыны багъасына сатмакъны гъайында* ‘Сидящие с правой стороны два старика дремали, а позади сидящие женщины думали, как бы задорого продать яблоки’;

ата₄ ‘самец’: *ата къаз* ‘гусак’ и др.

Ата₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, **ата₂** и **ата₄** манифестируется в качестве первого члена изафетного сочетания 1 типа, **ата₃** — несвободное фразеологически связанное значение, которое реализуется во фразеологических единицах.

2) **Ана₁** ‘мама, мать’: *самайларына акъ гирген анасына* ‘волосы на висках матери побелели’;

ана₂ ‘что-то родимое’ реализуется в словосочетании *ана ватан* ‘родина-мать’. *Ватангъа «ана Ватан» деп гъабас айтмагъан* ‘Отчизну не зря называют «Родина-мать»’;

аназ ‘самка’: *ана къаз* ‘гусыня’, *ана къой* ‘овцематка’ и др.

Ана₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, **ата₂** и **ата₃** манифестируется в качестве первого члена изафетного сочетания 1 типа, поэтому значение синтаксически обусловлено.

3) **Ата-ана₁** (собр.) ‘отец-мать’: *Мурат: Къайырмас, къайырмас, иним. Дагъы сизин агълюгюз къайда? Атагъыз-анагъыз?* ‘Мурат: Ничего, ничего, братишка. Где ваша супруга? Отец-мать?’.

Ата-ана₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы.

4) **Улан₁** ‘мальчик, юноша’: *яш улан* ‘молодой парень’, *бойдакъ улан* ‘неженатый парень’, *ихтиярсыз улан* ‘бесправный, бессильный парень’, *бек бажарывлу улан* ‘очень способный мальчик’;

улан₂ ‘сын’: *Баташны Арсланбек оз уланын йимик исси къаршылады* ‘Арсланбек встретил Баташа тепло, как своего собственного сына’, *сиригюн уланына къоюн* ‘стадо оставил для присмотра своему сыну’, *улары Гъамзаны йибери* ‘отправив своего сына Гамзу’.

Улан₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, **улан₂** манифестируется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но значение синтаксически обусловленное, т.к. реализуется с аффиксом принадлежности.

5) **Къыз₁** ‘девушка, девушка’ выявляется в сочетаниях: *асил къыз* ‘честная девушка’, *сигъручу къыз* ‘благородная девушка’, *къыз яш* ‘девушка’;

къыз₂ ‘дочь’ реализуется в сочетаниях и предложениях типа: *къызымны аты* ‘имя моей дочери’. Приведём примеры: *Алибек гиччи къызын гелеше эди...* ‘младшую дочь Алибека сватали...’, *...къызларын башлап педучилищеге салды...* ‘вначале дочерей устроил в педучилище’. Данное значение актуализируется только с аффиксом принадлежности;

къыз₃ ‘девственница’ выявляется в следующих сочетаниях и предложениях: *Къыз болмаса да юртадагъы бир къыздан да ону кем ери ёкъ* ‘Даже если не девственница, из всех девушек в селе у неё нет ни одного изъяна’.

Къыз₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, **къыз₂** в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но значение синтаксически обусловленное, т.к. реализуется с аффиксом принадлежности, **къыз₃** контекстуально обусловлено.

6) **Улан-къыз₁** (собр.) ‘сын-дочь’: *Адабиятны алсакъ, язвчуларыбызны алсакъ бугюнго, кимлердир о «мен-мен» деген уланларыбыз-къызларыбыз, сиз ойлашагъан кюйде?* ‘Кто на сегодняшний день в области литературы, по вашему мнению, являются среди наших писателей именитыми сыновьями и дочерьми кумыкского народа?’.

Улан-кьызы₁ манифестируется с аффиксом принадлежности, данное значение синтаксически обусловленное.

7) **Бала**₁ ‘дитя, ребёнок’: *Бир анасы — санавсуз баласы* ‘Мать одна — детей бесчисленное множество’;

бала₂ ‘птенец, детёныш животного’: *бёрю бала* ‘волчонок’, *аюв бала* ‘медвежонок’, *мишик бала* ‘котёнок’. Приведём примеры: *Къуш бала уясында нени гёрсе, учгъанда да шону этер* ‘Что птенец видит в [своем] гнезде, то и совершает в полете’;

бала₃ ‘молодой’: посл. *Авагъан бир уллу терек кён бала терекни йыгъар* ‘Одно падающее дерево погубит много молодых деревьев’.

Бала₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, **бала**₂ в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но метафорическое значение синтаксически обусловленное, т.к. реализуется в составе изафета первого типа, **бала**₃ актуализируются только в структуре словосочетания как первый компонент (или в структуре изафета 1 типа), является конверсивной единицей.

8) **Уллана**₁ ‘бабушка (мать отца или матери)’ реализуется в сочетаниях: *уллата-уллана* ‘бабушка с дедушкой’, *улланамны тарбиясы* ‘бабушкино воспитание’, *улананы насигъатлары* ‘бабушкины наставления’.

Уллана₁ выявляется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы.

9) **Уллата**₁ ‘дед, дедушка (отец отца или матери)’, например: *уллатасы да сав* ‘и дедушка жив’;

уллата₂ ‘предок’ реализуется в сочетаниях и предложениях типа: *Уллатабыз Али 300 йыл алда Къарачайгъа ислам динни ягъанда гелген ва шунда къалып да къалгъан* ‘300 лет тому назад наш предок Али приехал в Карачай во время распространения мусульманской религии и остался там’.

Уллата₁ и **уллата**₂ выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы.

10) **Уллата-уллана**₁ (собир.) ‘дедушка-бабушка’ манифестируется в следующих сочетаниях, например: *яшланы каникулланы вакътисинде уллаталарыны-уланаларыны янына йибермек* ‘во время каникул своих детей отправляют в село к бабушке с дедушкой’, *уллатасы-уланасы сав* ‘дедушка с бабушкой живы’.

Уллата-уллана₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы.

11) **Ини**₁ ‘младший брат (именование мужским поколением)’ манифестируется в: *иним гирди* ‘вошёл мой брат’, *инисини къаны тегюлген ерни гёрмек* ‘увидеть место, где пролилась кровь младшего брата’;

ини₂ ‘братишка (по отношению к близким друзьям, знакомым; именование мужским поколением)’ выражается в словосочетаниях и предложениях типа: *Савболугъуз, инимлер!* ‘Будьте здоровы, братишки!’, *Нечакъы да чыдарман, иним, этигиз...* ‘Сколько нужно потерплю, братишка, сделайте...’. В данном примере старик обращается к хирургу. Данное значение актуализируется в качестве апеллятива и при помощи аффикса принадлежности -м.

Ини₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, **ини**₂ это синтаксически обусловленное значение, реализующееся в обращениях и с аффиксом принадлежности.

12) **Агъа (агъай)**₁ ‘старший брат (именование мужским поколением)’ выявляется в сочетаниях: *атасыны агъасы геле* ‘идёт отца старший брат’;

агъа (агъай)₂ ‘близкий родственник (именование мужским поколением)’ манифестируется в: *агъалары-эгечилери сав* ‘дяди-тёти живы’.

Агъа (агъай)₁ и *агъа (агъай)₂* выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, а также в обращениях.

13) *Агъа-ини₁* (собир.) ‘родные братья (старший и младший)’ реализуются в следующих сочетаниях и предложениях типа: *агъа-инилер Ирбайхан ва Ирази Уцумиевлер, булан тюртюшювлери кѐп бола болгъан* ‘С братьями Ирбайханом и Ирази Уцумиевыми много ссор бывало’.

Агъа-ини₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы.

14) *Амай (амал)₁* ‘старший брат (именование женским поколением)’: *Къыстаман: Амайыма янгы опуракъ тигемен* «Кистаман: Брату шью новую одежду»;

амай (амал)₂ ‘близкий родственник, старший родственник, старший мужчина (именование женским поколением)’. *Айшат: Амай, шу къуюну хабарыв айт дагъы!* ‘Айшат: Амай, легенду об этом колодце, расскажи да!’ (девушка говорит старцу по имени Жанхыват).

Амай (амал)₁ и *амай (амал)₂* выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, а также в обращениях, т.е. синтаксически обусловлены.

15) *Эркъардаш₁* ‘брат (по отношению к сестре)’ реализуется в сочетаниях и предложениях, таких как: *Макъсуман деген йылкъычы къызны къыркъ эркъардашы болгъан — нартлар* ‘У богатырши по имени Максуман было сорок братьев — нартов’.

Эркъардаш₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы.

16) *Уланкъардаш₁* ‘брат (по отношению к сестре)’: *Шо къызланы уланкъардашы Татам Муратов...* ‘Брат тех девушек Татам Мурадов...’.

Уланкъардаш₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы.

17) *Наслу₁* ‘поколение’ реализуется в сочетаниях: *гележек наслу* ‘будущее поколение’, *наслудан-наслугъа* ‘из поколения в поколение’, *жагъыл наслу, яш наслу* ‘молодое поколение’, *уьч наслусу тувуп-алышынып* ‘через три поколения’, *эсли наслу* ‘взрослое поколение’, *алдагъы наслу* ‘прошлое поколение’, *улуу наслу* ‘старшее поколение’, *гъалиги наслу* ‘настоящее поколение’;

наслу₂ ‘потомок’ манифестируется в: *ону наслулары* ‘его потомки’, *наслулагъа эсделикге* ‘на память потомкам’.

Наслу₁ и *наслу₂* выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но понять какое именно значение реализуется в предложении можно только по контексту.

18) *Ата-баба₁* (собир.) ‘предки’ выявляется в сочетаниях: *ата-бабалар айтгъан кюйде* ‘как говорили предки’, *ата-бабалардан къалгъан адат* ‘обычай, оставшийся от предков’, *ата-бабаланы заманы* ‘во времена предков’, *ата-бабалардан берли* ‘испокон веков’ (букв. с предков);

ата-баба₂ ‘внушающий страх, вселяющий страх’ манифестируется в: *ата-бабаларын гѐрсетмек* ‘давать втык, давать нагоняй’ (букв. показывать предков).

Ата-баба₁ выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, *ата-баба₂* реализуется во фразеологически связанном словосочетании.

19) *Къардаш₁* ‘родственник’ реализуется в сочетании в: *къаны къошулгъан къардашлар* ‘кровные родственники’;

къардаш₂ ‘брат (младший и старший)’ выявляется в сочетаниях *эмчек къардаш* ‘молочный брат’, *ону къардашы* ‘его брат’ и др.

къардаш₃ ‘близкий’ манифестируется в *къардаш болув* ‘братание’.

Къардаш₁, къардаш₂, къардаш₃ выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но значения каждого из них актуализируются в зависимости от контекста.

20) **Къайнулан₁** ‘деверь (брат мужа)’: *къайынуланы гирип гелип къалган* ‘вошёл брат мужа’;

къайнулан₂ ‘шурин (брат жены)’: *Шо кюйде яхсайлы Нугъай Батырмурзаев де, оьзюн къутгъарма 2 ат да алып гелген мычыгъышлы къайнуланына...* ‘Таким образом, житель Аксая Нухай Батырмурзаев говорит своему шурина, который, взяв с собой двух коней, приехал его спасать...’.

Къайнулан₁ и къайнулан₂ выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но значения каждого из них актуализируются в зависимости от контекста.

21) **Къайынкъыз₁** ‘золовка (сестра мужа)’ манифестируется в: *къайынкъызым гирди* ‘вошла золовка’;

къайынкъыз₂ ‘свояченица (сестра жены)’ актуализируется в словосочетаниях: *къайынкъызыма айтдым* ‘сказал свояченице’.

Къайынкъыз₁ и къайынкъыз₂ выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но значения каждого из них актуализируются в зависимости от контекста.

22) **Эр₁** ‘муж, супруг’: *эрге гетмек (бармакъ)* ‘выходить замуж’. *Къатын отгъа этмек де салып, эрине айта...* ‘Женщина, положив хлеб на огонь, говорит мужу...’;

эр₂ ‘мужчина’: *Гъар къумукъну эр намусуна тийип...* ‘Если прикоснуться к мужской совести каждого кумыка...’;

эр₃ ‘воин, солдат’: *Минген атынг бош къалса, минмеге эр табулур* ‘Если конь останется неоседланным, ему найдётся воин’.

Эр₁, эр₂ и эр₃ выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но контекстуально обусловлены.

23) **Эркек₁** ‘мужчина’: *Ай, гёлеги эки буса эркеклер барысы да шолай...* ‘Ах, если у мужчин две рубашки, все такие...’;

эркек₂ ‘муж, супруг’: *Эркеги гъар заман аш ташый ва агълюсюню гъайында бола* ‘Супруг постоянно добывает пропитание и заботится о семье’;

эркек₃ ‘мужественный человек, воин’: *У. Буйнакский эркек кюйде жан берген...* ‘У. Буйнакский, подобно воину, отдал душу...’.

Эркек₁, эркек₂ и эркек₃ выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но контекстуально обусловлены.

24) **Къатын₁** ‘женщина’: *къарт къатын* ‘пожилая женщина’, *жагъыл къатын* ‘молодая женщина’. Например: *Онда эки къарт къатын астаракъ бара* ‘Туда две пожилые женщины осторожно идут’;

къатын₂ ‘жена, супруга’: *экинчи къатын* ‘вторая жена’. Приведём примеры: ‘*Неге къатын алмайсан?*’ — *деп сорайлар* ‘Почему не женишься?’ — спрашивают меня;

къатын₃ ‘почтительное обращение к пожилой женщине’ или ‘(в устах мужчины) к жене или в речи мужчины о своей жене — матери своих детей’.

Къатын₁ и къатын₂ выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но контекстуально обусловлены, **къатын₃** синтаксически обусловленное значение, реализующееся в обращениях.

25) *Агълю₁* ‘семья’: *бу агълюню уьч де кызы да муаллим касбуну сайлагъан* ‘все три дочери в этой семье выбрали профессию учителя’;

агълю₂ ‘вторая половинка; супруг, супруга’: *Агълюгюзден къачан болгъанча кагъыз гелип турду?* ‘От супруга до какого времени приходило письмо?’;

агълю₃ ‘группа, община’. Приведём примеры: *Керван агълю къайтып Багъдадгъа багъып юрюдюлер* ‘Караван вернулся в Багдад’; *Шо заман кызы юрт агълюге бир назму айтгъаны* ‘В это время девушка прочитала стихотворение сельской общине’.

Агълю₁ реализуется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, *агълю₂* это синтаксически обусловленное значение, реализующееся с аффиксом принадлежности, *агълю₃* — синтаксически обусловленное значение, актуализирующееся в качестве второго члена изафетного сочетания I типа.

26) *Гиев₁* ‘зять’: *Кызын чайнагъан гиевюн ютар* посл. букв. ‘Тот, кто дочь бранил, зятя проглотит’. *Кызардашы оьзюнден эсе эрин кеп сые деп, бирев даим гиевю булан эрише тура болгъан* ‘Какой-то человек постоянно ссорился со своим зятем из-за того, что считал, что любовь его сестры к мужу безмерна’;

гиев₂ ‘жених’: *гиев тюшген уьй* ‘дом, где остановился жених (на время свадьбы)’, *гиев чакъырмакъ* ‘приглашать жениха в дом невесты (после свадьбы)’, *гиев абзар* ‘дом жениха’, *гиев уьюне къонакъгъа бармакъ* ‘идти в дом жениха в качестве гостей по приглашению’;

гиев₃: *уьй гиев* ‘примак’: *уьй гиевден къолайман* ‘я лучше, чем примак’. Фразеологически связанное значение приобретается в составе устойчивого сочетания.

Гиев₁ и *гиев₂* выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но контекстуально обусловлены. *Гиев₃* — фразеологически связанное значение приобретается в составе устойчивого сочетания.

27) *Гелин₁* ‘невеста (как свадебный чин)’ (и для родственников невесты, и для родственников жениха): *сыралы* (уст.) *гелин* ‘счастливая невеста’, *гелин арба* уст. ‘подвода, на которой везли невесту’, *гелин уьй* ‘комната, предназначенная для невесты’;

гелин₂ ‘девушка, намеченная в невесты’: *Темир: (Алгъасап кисесине къарай, сонг терезени къагъа, гелин башын чыгъара.) Терезе тюнде къутугъум къалгъан бугъай, шогъар къара!* (*Гелин иржайгъан юз булан къарай, къутукъну бере.*) ‘Темир: (Торопливо шарит по карманам, стучится в окно, выглядывает невеста.) Кажется, я забыл кисет с табаком, поищи-ка. (Невеста исчезает, затем появляется и протягивает кисет лукаво улыбаясь)’;

гелин₃ ‘невестка, сноха’ (только по отношению к родственникам мужа): *Арсен агъавну буса эки уланы давда, оьзю булан да бирдагъы уланы да, гелини де болгъан* ‘А у дяди Арсена двое сыновей на войне, с ним вместе жили третий сын и сноха’. *Гелин языкъ, не этсе де бу къартгъа ярап болмай* ‘Бедная невестка, не может угодить старухе’.

Гелин₁, *гелин₂* и *гелин₃* выявляются в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы, но контекстуально обусловлены.

28) *Гелин-гиев₁* ‘жених и невеста’: *Гелин-гиев тойгъа гирди* ‘Жених с невестой вошли в свадебный зал’.

Гелин-гиев₁ выявляется в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексической синтагмы.

Заключение. Комплексный анализ актуализации терминов родства и свойства в кумыкском языке показал следующие результаты.

1) Основные прямые значения у терминов родства и свойства в кумыкском языке актуализируются в свободных сочетаниях слов с переменными членами синтагмы.

2) Значения *ата₂* «предок», *ата₄* «самец», *ана₂* «что-то родимое», *ана₃* «самка» манифестируются в качестве первого члена изафетного сочетания I типа, в расчленённых наименованиях с синтаксически обусловленным значением.

3) Вторичные значения у терминов родства *улан*₂ «сын», *къызы*₂ «дочь», значение у собирательного термина *улан-къызы*₁ «сын-дочь» могут выявляться в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексических синтагм, но вторичные значения синтаксически обусловлены, так как реализуются с аффиксом принадлежности.

4) Вторичные значения у терминов родства *къызы*₃ «девственница», *уллата*₂ «предок» могут выявляться в свободных сочетаниях слов с переменными членами лексических синтагм, но вторичные значения контекстуально обусловлены.

5) Выявляются термины родства и основные, и вторичные значения которых актуализируются в свободных сочетаниях слов с переменными членами синтагмы, но могут быть и синтаксически обусловлены, выступать в качестве апеллятива — *агъа* (*агъай*)₁ «старший брат», *агъа* (*агъай*)₂ «близкий родственник», *амай* (*амал*)₁ «старший брат», *амай* (*амал*)₂ «близкий родственник, старший родственник, старший мужчина».

6) Вторичные значения у *ата-баба*₂, *ата*₄ реализуются во фразеологически связанных словосочетаниях.

В качестве исследовательской перспективы представляется необходимым анализ типов значений по характеру связи с объективной действительностью, по степени семантической мотивированности, по характеру выполняемых ими назывных функций, а также типов полисемий у терминов родства и свойства в кумыкском языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абакарова М.М. Термины родства в диалектах кумыкского языка / М.М. Абакарова, Н.Э. Гаджихмедов // Проблемы отраслевой лексики дагестанских языков: термины родства и свойства. — Махачкала: Дагестанский филиал АН СССР, 1985. — С. 143–153.
2. Абдуллаева Н.М. Глагольные словосочетания в кумыкском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов РФ» / Н.М. Абдуллаева. — Махачкала, 2004. — 25 с.
3. Алефиренко Н.Ф. Когнитивно-семиологическая теория слова / Н.Ф. Алефиренко // Вестник СамГУ. — 2006. — №5/1 (45). — С. 102–110.
4. Гаджихмедов Н.Э. Морфологические признаки терминов родства в кумыкском языке / Н.Э. Гаджихмедов // Проблемы отраслевой лексики дагестанских языков: термины родства и свойства. — Махачкала: Даг. филиал АН СССР, 1985. — С. 135–142.
5. Гусейнова М.Б. Изафетные словосочетания в кумыкском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов РФ» / М.Б. Гусейнова — Махачкала, 2006. — 23 с.
6. Кадыраджиев К.С. Палеотюркские термины родства и свойства в кумыкском языке / К.С. Кадыраджиев // Проблемы отраслевой лексики дагестанских языков: термины родства и свойства. — Махачкала: Даг. филиал АН СССР, 1985. — С. 104–126.
7. Махмудова Н.А. Именное словосочетание в кумыкском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов РФ» / Н.А. Махмудова. — Махачкала, 2005. — 23 с.
8. Современный кумыкский язык / А.З. Абдуллаева, Н.Э. Гаджихмедов, К.С. Кадыраджиев [и др.]. — Махачкала: Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН, 2014. — 548 с.
9. Таймасханова Т.Г. Кумыкские личные имена от терминов родства / Т.Г. Таймасханова // Проблемы отраслевой лексики дагестанских языков: термины родства и свойства. — Махачкала: Даг. филиал АН СССР, 1985. — С. 104–126.
10. Таймасханова Т.Г. Отраслевая лексика кумыкского языка / Т.Г. Таймасханова, У.Б. Абдуллабекова. — Махачкала: АЛЕФ; ИЯЛИ ДФИЦ РАН, 2020. — 332 с.
11. Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принципы семиологического описания лексики / А.А. Уфимцева. — М.: Наука, 1986. — 240 с.

REFERENCES

1. Abakarova M.M., Gadzhiahmedov N.E. (1985) Terminy rodstva v dialektah kumykskogo jazyka [Kinship terms in dialects of the Kumyk language]. Problemy otraslevoj leksiki dagestanskih jazykov: terminy rodstva i svojstva [Problems of industry vocabulary of Dagestan languages: terms of kinship and properties] (pp. 143–153). Makhachkala: Dagestanskij filial AN SSSR. (In Russian).
2. Abdullaeva N.M. (2004) Glagol'nye slovosochetaniya v kumykskom jazyke: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [Verb phrases in the Kumyk language. Cand. philol. sci. abs. diss.]. Makhachkala. (In Russian).

3. Alefirenko N.F. (2006) Kognitivno-semiologicheskaja teorija slova [Cognitive-semiological theory of the word]. Vestnik SamGU, 5/1 (45), 102–110. (In Russian).
4. Gadzhiahmedov N.E. (1985) Morfologicheskie priznaki terminov rodstva v kumyjskom jazyke [Morphological features of kinship terms in the Kumyk language]. In Problemy otraslevoj leksiki dagestanskih jazykov: terminy rodstva i svojstva [Problems of industry vocabulary of Dagestan languages: terms of kinship and properties] (pp. 135–142). Makhachkala: Dagestanskij filial AN SSSR. (In Russian).
5. Gusejnova M.B. (2006) Izafetnye slovosochetaniya v kumyjskom jazyke: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [Izafet phrases in the Kumyk language. Cand. philol. sci. abs. diss.]. Makhachkala. (In Russian).
6. Kadyradzhiev K.S. (1985) Paleotjurkskie terminy rodstva i svojstva v kumyjskom jazyke [Paleo-Turkic terms of kinship and affinity in the Kumyk language]. In Problemy otraslevoj leksiki dagestanskih jazykov: terminy rodstva i svojstva [Problems of industry vocabulary of Dagestan languages: terms of kinship and properties] (pp. 104–126). Makhachkala: Dagestanskij filial AN SSSR. (In Russian).
7. Mahmudova N.A. (2005) Imennoe slovosochetanie v kumyjskom jazyke: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [Nominal phrase in the Kumyk language. Cand. philol. sci. abs. diss.]. Makhachkala. (In Russian).
8. Abdullaeva A.Z., Gadzhiahmedov N.E., Kadyradzhiev K.S. (2014) Sovremennij kumyjskij jazyk [Modern Kumyk language]. Makhachkala: Institut jazyka, literatury i iskusstva im. G. Cadasy Dagestanskogo nauchnogo centra. (In Russian).
9. Tajmaskhanova T.G. (1985) Kumyjskie lichnye imena ot terminov rodstva. In Problemy otraslevoj leksiki dagestanskih jazykov: terminy rodstva i svojstva [Problems of industry vocabulary of Dagestan languages: terms of kinship and properties] (pp. 160–165.). Makhachkala: Dagestanskij filial AN SSSR. (In Russian).
10. Tajmaskhanova T.G., Abdullabekova U.B. (2020) Otraslevaya leksika kumyjskogo yazyka [Branch vocabulary of the Kumyk language]. Makhachkala: ALEF; IYaLI DFITs RAN. (In Russian).
11. Ufimceva A.A. (1986) Leksicheskoe znachenie: Principy semiologicheskogo opisaniya leksiki [Lexical meaning: Principles of semiological description of vocabulary]. M.: Nauka. (In Russian).

Поступила в редакцию 25.11.2025 г.

SEMANTIC ACTUALIZATION OF KINSHIP AND PROPERTY TERMS IN THE KUMYK LANGUAGE

U.B. Abdullabekova

The article deals with the analysis of the usage of kinship and property terms in word combinations of various types. The semantics of kinship and property terms in the Kumyk language is studied by means of the contextual analysis of their usage. Besides, descriptive-analytical methods, introspection, and some other methods have been applied. The empirical basis is constituted by the meanings of the units under study, extracted from the works by Kumyk writers, as well as from folklore, and newspaper materials. The primary direct meanings of kinship and property terms in the Kumyk language are actualized in free word combinations with variable syntagmatic members. Secondary meanings can be realized in free word combinations with variable syntagmatic members. In this case they are contextually conditioned. They can also be found in syntactically conditioned combinations with an affix of possession and can function as an appellative. There have been found kinship terms with primary and secondary meanings being actualized in free word combinations with variable syntagma members. These terms of kinship can also be syntactically conditioned, and function as appellatives. The secondary meanings of some kinship and property terms also manifest themselves in phraseological units.

Key words: Turkic languages, kinship terms, property terms, actualization, Kumyk language, word combination, semantics of the term, meaning of the term, free word combination, actualization of meanings.

Абдуллабекова Умсалимат Багаутдиновна.

Кандидат филологических наук.

Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Российская Федерация, г. Махачкала.

Научный сотрудник отдела лексикологии и лексикографии Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы.

ORCID:0000-0002-1978-6918.

E-mail: irma-uma@mail.ru.

Abdullabekova Umsalimat Bagautdinovna.

Candidate of Philology.

Dagestan Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation, Makhachkala.

Researcher, Department of Lexicology and Lexicography, Institute of Language, Literature and Art named after G. Tsadasa.

ORCID:0000-0002-1978-6918.

E-mail: irma-uma@mail.ru.